

**ДАНИЭЛ ДЕФОНИНГ «РОБИНЗОН КРУЗО» АСАРИНИНГ ЖАНР ВА
ҒОЯВИЙ-ТАРБИЯВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ**

*Хуршида ДЖАЛИЛОВА,
Ўзбекистон Миллий университети
Хорижий филология факультети
E-mail: khurshida_@mail.ru
Тел: 99 8567180*

Аннотация

Ушбу мақолада ўн саккизинчи аср маърифатчилик даври инглиз адаби Даниэл Дефонинг ижоди ва унинг «Робинзон Крузо» романи таҳлиliga бағишланган. Дефонинг ушбу асари мавзу ва ғояси, жанр хусусиятлари тадқиқ қилинган. Мақолада бош қаҳрамон образи орқали муаллиф позицияси, асардаги кундалик жанри элементлари, эътиқот масалалари ва умуман маънавий ва маърифий масалаларга ҳам эътибор қаратилган.

Таянч сўзлар: жанр, кундалик, саёҳат жанри, роман, тарбиявий роман, кундалик, образ, мавзу, ички монолог, маърифатчилик.

XVIII аср инглиз маърифатпарварлик адабиёти нафақат инглиз адабиёти, балки, умуман, Европа адабиёти ривожига муҳим даврдир. Инглиз халқи томонидан маърифий ва маданият соҳасида Локк фалсафаси таъсирида яратилган маърифатчилик романи “маърифатпарварлик” асрининг маънавий ютуғидир. Айнан маъри-фатчилик романи борлиқни кенг ва чуқур реал тасвирлашга, унда инсоннинг ўрнини белгилаб беришга имкон яратди.

Ғарбий Европада чинакам маърифатчилик романига асос солган асар бу албатта Даниэль Дефонинг 1719 йилда эълон қилинган «Робинзон Крузо» асари бўлди. “Дефонинг романи кўпгина жанрлар туташувидан иборат бўлиб, табиий ҳолатда уларнинг хусусиятларини ўзида мужассам этиб, шу синтез

орқали янги шаклни хосил қилиб, ўзига хос қизиқиш уйғотади”¹. Дефонинг мазкур романи инглиззабон ва русийзабон адабиётшуносликда турли томонлардан таҳлил қилинганлиги, ўзбек адабиётшунослигида ҳам у қисман ўрганилганлиги сабабли биз мазкур мақолада бу романга олдимизга қўйилган мақсадларни ёритиш нуқтаи назаридангина ёндошамиз.

Маърифатчилар асарларида, жумладан, Дефонинг «Робинзон Крузо»сида ҳам адибларнинг асосий мақсади «инсон табиати»ни тадқиқ қилиш бўлган: «XVIII аср инглиз романи «инсон табиати» устида олиб борилган ўзига хос бадиий изланиш, тажриба бўлди. – дея таъкидлайди адабиётшунос А.Ингер ва ўзига-ўзи савол беради: – Агар маданиятли инсон жамиятдан ажратиб олиниб, кимсасиз оролга ташланса, табиат билан яккама-якка қолдирилса, нима бўлади?»² «Робинзон Крузо» айнан мана шу саволга жавоб бериши лозим эди.

Д.Дефо мазкур асарида ўз даврида кенг оммалашган олис ўлкаларга саёҳатлар, айниқса, денгиз сайёҳларининг кундаликлари ва мемуарлари шаклидан фойдаланади. Шу сабабли ҳам адибнинг бу романида Ж.Кук ва Г.Форстернинг асарларига ўхшаш хислатларни кузатиш мумкин. Жумладан, романнинг дастлабки қисмларида Робинзон кундалик ишлатади: «Шундай қилиб, 1659 йил яна 1 сентябрь куни мен кема палубасига чиқдим. Бу сафар ҳам, саккиз йил аввал ота-онамни ташлаб кетган куннинг ўзида йўлга чиқдим, ҳолбуки ўша ақлсизлигим оқибатида бутун ёшлигимни хароб қилган эдим»¹ ёки «1659 йил 30 сентябрь. Биз-нинг кемамиз очиқ денгизда даҳшатли довулда қолиб ҳалокатга учради. Кема экипажининг мендан бошқа ҳаммаси денгизга фарқ бўлиб кетди; мен бахтсиз Робинзон Крузо шу лаънати орол соҳилига чиқариб ташландим ва бу оролга «Умидсизлик ороли» деб ном қўйдим».²

¹ Романчук Л. Особенности повествовательной структуры в "Робинзоне Крузо" Дефо"/ http://www.roman-chuk.narod.ru/1/Defoe_2.htm

² Ингер А. От романа разума к роману чувств // Смоллет Т. Путешествие Хамфри Клинкера. Голдсмит О. Векфильдский священник. – М., Художественная литература, 1972. С.7.

¹ Defo D. Robinzon Kruzoning sarguzashtlari. – Т., 2003. Б. 32 (Й.Шамшаров таржимаси).

² Ўша жойда. Б. 59

Робинзон ўз ҳикоясида аниқликка ҳаракат қилади: «Ўн иккинчи куни экватордан ўтиб, 7°42 шимолий кенглик даражасига етганимизда, жуда қаттиқ бўронга, тўғрироғи довулга дуч келдик».³ Дефо ўз кундалигида кун давомида рўй берган воқеаларни тилга олар экан, шу воқеа ҳақида фикр-мулоҳазалар юритиб кетади, тилга олган фактлари ёддан чиқади, гўё. Бироқ орадан бир мунча муддат ўтиб, у яна кундалигига қайтади. Айнан шундай ҳолни биз Робинзоннинг кундалигида ҳам учратамиз. Одатда у турли мулоҳазалардан кейин ўз кундалигига қуйидагича жумлалар билан қайтади: «бирок кундаликка қайтаман» ёки «Гапни шу ерда тўхтатиб, яна кундаликка қайтаман».⁴

Адиб отасига қулоқ солмай денгиз орти сафарига жўнаган Робинзонни кимсасиз оролга туширишга шошилмайди: «Сабот билан материал йиққан Дефо қирқ саҳифалик илк маълумотлардан сўнггина ўз қаҳрамонини кимсасиз оролга туширишга муваффақ бўлади».⁵ Бироқ айнан мана шу қирқ саҳифанинг ўзидаёқ Робинзоннинг дунёқарашда айрим ўзгаришлар содир бўлади. Жумладан, у хатарли саёҳатга чиққанидан афсусланади: «...Кекса ота-онамни ташлаб кетиб мен инсофсизлик қилдим, уларнинг маслаҳатларига қулоқ солмай, фарзандлик бурчига хилоф иш қилдим. Кўп ўтмай мен бу ишимдан қаттиқ пушаймон бўлдим».¹

Робинзоннинг ота-онасининг ўғитларига қирмай қилган ишини у тушган кеманинг кекса соҳиби ҳам қоралайди: «Йигитча, сиз бундан сўнг денгизда юрманг. Дарҳол уйга қайтиб бориб, ота-онангиздан узр сўранг. Отасининг розилигини олмасдан саёҳат қилган киши бахт топа олмайди».²

Кема ҳалокатга учраб, кимсасиз оролга тушиб қолган Робинзон ақл билан иш қилмаганига яна бир бор иқрор бўлади: «...мен ақл билан иш кўрмай, ширин ҳаёллар оғушида юрган эканман»³ ва ана шундагина ўзининг аҳволини

³ Ўша жойда. Б. 32.

⁴ Defo D. Robinzon Kruzoning sarguzashtlari. – Т., 2003. Б. 67.

⁵ Nigel D. Swift and Defoe // Swift J. Gulliver's Travels. An Authoritative Text. N.-York, 1970. P.367.

¹ Defo D. Robinzon Kruzoning sarguzashtlari. – Т., 2003. Б. 5.

² Ўша жойда. Б. 11.

³ Дефо Д. Робинзон Крузо. – Т., 1989. Б. 46.

баҳолай бошлайди: «Тақдир мени шу машъум кимсасиз оролга элтиб ташлади... Мен бутун дунёдан айриман; кишилик жамиятидан қувилган тарки дунёман... Ўзимни бошқа инсонлардан ҳам, ёввойи ҳайвонлардан ҳам ҳимоя қила олмайман... На биров билан сўзлаша оламан, на биров мени юпатади». ⁴

Дефо маърифатчиларнинг инсон ақл билан иш кўриши билан бирга иймонли ва эътиқодли бўлиши керак, деган ақидасини ҳам Робинзон мисолида тасдиқлайди. Робинзон ҳалокатга учрамагунича худога ишонмаган: «Қалбим худони билмасди: отам берган ўғитлар ўзим каби динга ўта бефарқ имонсизлар билан мулоқотда бўлиб, денгизлар оша қилган саккиз йиллик дарбадарлик давомида хоти-рамдан кўтарилган эди. Мен маънавий жихатдан кўр, ожиз эдим: эзгуликка интилиш ҳам, ёвузликни англаш ҳам менга бирдек ёт эди...» ⁵

Фақат кимсасиз оролга тушиб, бетоб бўлиб қолганидагина у худога имон келтира бошлайди: «Бироқ энди хасталаниб, кўз олдимда ўлим сахнаси яққол намоён бўлганида, шунча йиллардан бери ёпиқ бўлган басират кўзларим очилди. Ўтмишда қилган ишларимдан пушаймон эдим; ўзимнинг бемаъни ҳаракатларим билан худонинг ғазабига дучор бўлганимни ва тақдирнинг аёвсиз зарбалари шунга лойиқ жавоб эканлигини англаб етдим... ва «Тангри, мени ўз паноҳингда асра, зеро кулфатимнинг чеки йўқ!» дея нидо қилдим. Агар шуни иймон келтириш деб бўлса, бу менинг неча-неча йиллардан бери қилган илк ибодатим эди» ¹.

Фақат шундан сўнггина Робинзон ақл билан иш юритади ва кимсасиз оролда ҳаёт учун кураша бошлайди: «Ақл-хушни йиғиб олиб, тақдирга тан беришдан бошқа иложим қолмади». ²

Умрида фойдали меҳнат билан шуғулланмаган Робинзон энди ҳар қандай ишни қилишга мажбур бўлади. У ишни ўзига бошпана қуришдан бошлайди, сўнг қушларни, эчкиларни қўлга ўргатади, кийим тикади, экин экади. Ана

⁴ Ўша жойда. Б. 74.

⁵ Дефо Д. Робинзон Крузо. Б. 95.

¹ Ўша жойда. Б. 97-98.

² Ўша жойда. Б. 75.

шундагина у ҳар қандай маҳсулотни яратиш учун қанчалар меҳнат қилиш лозимлигини тушунади: «Энди мен ҳақимда чиндан ҳам «у ўз ризқини ўз кўллари билан топаяпти», дейиш мумкин эди. Ғалати, бир бўлак нонни пиширишга етадиган ғаллани экиш, ўстириш, йиғиб олиш ва сақлаш учун қанчадан қанча майда-чуйда ишлар қилиш кераклиги устида деярли ҳеч ким бош қотирмайди».³

Оролда бир неча йил яшаганидан сўнг Робинзон ҳақиқий қадриятларнинг фарқига боради: «Мен фақат ўзимга керак бўладиган нарсаларга аҳамият бера бошладим. Қорним тўқ, устим бут эди; ортиқча нарсанинг нима кераги бор? Бир сўз билан айтганда, табиат, ҳаётий тажрибам ва тафаккурим бу дунё лаззатларининг кадр-қиммати бизнинг эҳтиёжларимизга қараб белгиланишига, қанчалик кўп бойлик тўпламайлик, улардан ўз эҳтиёжларимизни қондириш учунгина роҳатланишимизга боғлиқ эканлигига ўргатди... менинг пулим, тиллаю кумушим кўп эмас эди. Аммо улар ортиқча, ҳеч нимага арзимас юкдай ётарди: уларни ишлатолмасдим. Мен бу бойликнинг ҳаммасини сабзи ва шолғом уруғининг олти пенслик бир қутисига, ноҳат ва бошоқли экинларнинг бир сиқимига ёки бир шиша сиёҳга алмашган бўлардим. Бу пуллар менга на бир наф, на бир фойда келтирарди. Улар менинг шкафимда ётар, ёмғирлар пайтида ғордаги намликдан моғорлаб кетишганди. Шкафим бриллиантларга тўла бўлганида ҳам уларнинг ҳеч қандай қиймати йўқ эди, чунки мен уларга муҳтож эмасдим».⁴

Оролда ўтган йиллари мобайнида Робинзон қўшни ороллардан келган ёввойи одамхўрлар билан ҳам тўқнашди. Робинзон – Дефо уларнинг бу жирканч одатини қораламайди, аксинча, уларга баҳо беришда худди Г.Форстерга ўхшаш мулоҳаза юритади: «...Худо уларнинг жазосини берармикан? Фақат шу нарса аниқ-ки, одамхўрларнинг ўзи буни жиноят деб билмайди, уларнинг онги бу одатнинг ҳеч бир ёмон томонини кўрмайди, иймонлари бундан азобланмайди. Улар саводсизликлари учун шундай

³ Дефо Д. Робинзон Крузо. Б. 122.

⁴ Ўша жойда. Б. 133 –134.

киладилар ва гуноҳ қила туриб бизга ўхшаб Тангрининг адолатига шак келтирмайдилар. Улар учун ҳарбий асирни ўлдириш – бизнинг буқа сўйишимиздек гап, одам гўштини ейиш эса – биз қўй гўшти еганимиздек.» Шу сифат фикр-мулоҳазалардан сўнг мен ёввойи-одамхўрлар устидан қотиллар каби қатъий ҳукм чиқарганимда хато қилган эканман, деган хулосага келдим. Уларнинг ҳарбий асир-ларни ўлдирадиган ва боз устига, ҳатто қуролини топшириб таслим бўлганидан кейин ҳам бутун бошли қўшинларни аямасдан қилич-дан ўтказадиган насронийлардан ортиқ қотилликлар қилолмаслиги энди менга аён бўлди».¹

Робинзон оролда ўзига дўстлар орттирди. Бу, энг аввало, ёввойи Жумабой бўлди. Робинзон Жумабойни унга ўхшаш ваҳшийлар қўлидан қутқариб, меҳнатга, сўнгра инглиз тилига ўргатди. Бу борада Жумабой ҳам лаёқатли шогирд эканлигини намоёйиш этди: «У менга жуда ёқиб қолди, мен эса уни ўзига наф келтирадиган нарсаларга ўргатишни ўзимга вазифа қилиб олдим... У шундай зеҳдли, доимо қувноқ ва тиришқоқ шогирд бўлиб чиқдики, у билан машғулот ўтишдан роҳатланардим... У менга шунчалар ёқиб қолган эдики, ёнимда бўлишининг ўзи менга бир олам қувонч бағишларди. Унинг тўғрилиги ва софдиллиги мени кундан-кун мафтун этарди. Аста-секин мен бутун қалбим билан унга боғланиб қолдим, у ҳам мени шундай ёқтириб қолдики, назаримда олдин ҳеч кимни менчалик яхши кўрмаган эди».²

Бироқ, энг асосийси, Робинзон Жумабойни имон, эътиқодга ўргатди ва, шу билан бирга, ўзи ҳам Ҳақнинг илмини ўрганди, имонли, эътиқодли бўлди. Буни, назаримизда, «Робинзон Крузо» романининг асосий хислатларидан бири деб ҳисоблаш мумкин: «Жумабойга билим ва тажриба бериб, ўзим ҳам ўргана бордим; бу ёввойига бирор нарсани ўргатар эканман, шу нарса ҳақида илгари ўзим билмаган ва ҳатто тасаввур қилмаган тушунчалар энди онгимда аниқ ва равшан пайдо бўларди. Илоҳий ҳақиқатларни ўрганар эканман, мен ҳеч қачон ҳозиргидек мамнуният ҳис этмагандим. Дардларимга малҳам

¹ Дефо Д. Робинзон Крузо. Б. 172 –173.

² Ўша жойда. Б. 209 –213.

топардим, яшаш қувончга айланарди. Ёлғизлигимда фалакка боқиб, фақат тақдирнинг сўнги зарбасини кутиш эмас, балки шу бахтсиз ёввойиннинг ҳаётини ва унга Исо Масиҳ дини ва таълимотини ўргатиб, иймонини ҳам қутқариш учун яратилганимни англаганимда, қалбим ҳаяжонга келар ва илгари барча кулфат ва азобларимнинг сабабчиси деб билганим шу оролга келиб қолганимдан қувончларга тўлардим».¹

Д.Дефо ўзининг «Робинзон Крузо» романида онгни, меҳнатни, илм-фанни, маданиятни ва, умуман, инсонни улуғлади. Инсоннинг маънавиятли ва маърифатли, етук ва баркамол ҳамда жамиятга хизмат қилувчи шахс бўлиб етишишида тарбиянинг аҳамияти катталигини таъкидлади. Натижада бу асар минглаб, миллионлаб китобхонларнинг маънавий мулкига айланди, нафақат Англия, балки Европа ва бутун дунёда минглаб «робинзонада»ларнинг пайдо бўлишига туртки берди. Шу нуқтаи назардан Даниэл Дефонинг «Робинзон Крузо» романи ҳозирги кунда ҳам ёш авлодда меҳнатсеварлик ва инсонпарварлик фазилатларини тарбиялашда муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР

1. Романчук Л. Особенности повествовательной структуры в "Робинзоне Крузо" Дефо" / http://www.roman-chuk.narod.ru/1/Defoe_2.htm
2. Ингер А. От романа разума к роману чувств // Смоллет Т. Путешествие Хамфри Клинкера. Голдсмит О. Векфильдский священник. – М., Художественная литература, 1972. С.7.
3. Defo D. Robinzon Kruzoning sarguzashtlari. – Т., 2003. Б. 32 (Й.Шамшаров таржимаси).
4. Defo D. Robinzon Kruzoning sarguzashtlari. – Т., 2003. Б. 67.
5. Nigel D. Swift and Defoe // Swift J. Gulliver's Travels. An Authoritative Text. N.-York, 1970. P.367.
6. Дефо Д. Робинзон Крузо. – Т., 1989. Б. 46.

¹ Дефо Д. Робинзон Крузо. Б. 220.